

Aveiro, cidade de Arte Nova e Liberdade

Nome do jogo (PT)

Aveiro, cidade de Arte Nova e Liberdade

Nome do jogo (EN)

Aveiro, city of Art Nouveau and Freedom

Nível de ensino

- 3.º Ciclo Ensino Básico

Áreas disciplinares

- Português
- Matemática
- História
- Geografia
- Educação Visual
- Cidadania

Mensagem inicial (PT)

Olá! Eu sou o flamingo do EduCITY! Vou acompanhar-vos nesta aventura! Vamos conhecer um pouco melhor a cidade de Aveiro com a app EduCITY. Esta aventura vai levar-vos a conhecer 8 pontos de interesse. Nestes pontos de interesse, vão observar e explorar conteúdos em Realidade Aumentada e aprender de forma divertida.

Mensagem inicial (EN)

Recursos multimédia da mensagem inicial (PT)

Recurso 1

Recurso 2

Recursos multimédia da mensagem inicial (EN)

Recurso 1

Recurso 2

Pontos de interesse

1. Painel de Azulejos “Voar mais alto”

Direções (PT) - Este jogo começa no painel cerâmico “Voar Mais Alto”, que se encontra no edifício 5 na fachada voltada para a Reitoria da Universidade de Aveiro (UA). Conseguem descobri-lo? Vamos até lá.

Direções (EN) -

Questão nº1

Introdução (PT) - Observem o painel. Neste painel estão representados vários elementos característicos da Universidade e da cidade de Aveiro. Se observarem com atenção, encontram um elemento que vulgarmente é designado por “ouro branco”. Cliquem em RA e apontem a câmara do telemóvel para o painel.

Introdução (EN) -

Recurso 1 (PT)

Realidade aumentada

Tipo: R.A. EduCITY

Nome - Painel Voar mais alto

Questão (PT) - Que elemento é esse? Dica: explorem a RA.

Questão (EN) -

Opção 1 (PT) - Farinha

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Açúcar

Opção 2 (EN) -

Opção 3 (PT) - Hóstia dos ovos moles

Opção 3 (EN) -

*Opção 4 (PT) - Sal

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Boa! O sal das Salinas de Aveiro é um recurso muito valioso na história de Aveiro e, por isso, era localmente designado de ouro branco. O sal de Aveiro foi importante para os Descobrimentos Portugueses.

Feedback resposta correta (EN) -

Recurso 1 (PT)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! O sal das Salinas de Aveiro é um recurso muito valioso na história de Aveiro. A exploração de sal em Aveiro foi durante muitos séculos um dos principais recursos económicos da cidade. Era localmente designado de ouro branco. O sal de Aveiro foi importante para os Descobrimentos Portugueses.

Feedback resposta errada (EN) -

Recurso 1 (PT)

Questão nº2

Introdução (PT) - No passado, o sal foi essencial para a grande aventura Portuguesa que foram os Descobrimentos.

Introdução (EN) -

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Por que razão foi o sal assim tão importante?

Questão (EN) -

Opção 1 (PT) - Confeção de alimentos salgados

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Purificação da água

Opção 2 (EN) -

*Opção 3 (PT) - Conservação de alimentos

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - Pagamento aos marinheiros

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Já na época dos Descobrimentos, o sal era usado para conservar os alimentos, pois reduz o teor de água, inibindo o desenvolvimento de bactérias. Durante o Império Romano, o sal foi utilizado como pagamento aos soldados. A palavra "salário" deriva da palavra "sal".

Feedback resposta correta (EN) -

Recurso 1 (PT)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Já na época dos Descobrimentos o sal era usado para conservar os alimentos. A este processo dá-se o nome de "salga", que reduz o teor de água nos alimentos, inibindo assim o desenvolvimento de bactérias. Durante o Império Romano, o sal foi utilizado como pagamento aos soldados. A palavra "salário" (valor que um trabalho recebe pela sua atividade profissional) deriva da palavra "sal".

Feedback resposta errada (EN) -

Recurso 1 (PT)

Questão nº3

Introdução (PT) - Ouçam a canção "Somos Livres", de Ermelinda Duarte. Esta celebra a liberdade, tendo sido, pelo seu simbolismo, um dos temas mais populares a seguir à queda da ditadura do Estado Novo e o fim da censura pela Revolução de 25 de Abril.

Introdução (EN) -

Recurso 1 (PT)

Somos Livres.mp3

Realidade aumentada

Tipo: R.A. EduCITY

Nome - Painel Voar mais alto

Questão (PT) - Qual é a ave a que a cantautora se refere? E o que é que representa?

Questão (EN) -

*Opção 1 (PT) - Gaivota, que representa "Liberdade"

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Pomba, que representa "Liberdade"

Opção 2 (EN) -

Opção 3 (PT) - Gaivota, que representa "O nosso sal"

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - Pomba, que representa "O nosso Portugal"

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Boa! A canção "Somos Livres", de Ermelinda Duarte, refere a gaivota como a ave que representa a liberdade por voar mais alto. "Voar mais alto" é o título deste painel, da autoria de Zé Penicheiro.

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A canção "Somos Livres", de Ermelinda Duarte, refere a gaivota como a ave que representa a liberdade por voar mais alto. "Voar mais alto" é o título deste painel, da autoria de Zé Penicheiro.

Feedback resposta errada (EN) -

2. Oliveira - Universidade de Aveiro

Direções (PT) - Para o próximo ponto, passem pelos Departamentos de Educação e Psicologia, de Ambiente e de Informática até encontrarem a placa "*Olea europaea*".

Direções (EN) - To the next point, go past the Departments of Education and Psychology, the Environment and Computer Science until you find the sign "*Olea europaea*".

Questão nº1

Introdução (PT) - Observem a RA da oliveira. Cliquem em RA e apontem a câmara do telemóvel ao marcador. Para além do azeite que deriva da oliveira, esta é uma árvore que tem vários significados e simbolismos na Cultura Ocidental.

Introdução (EN) -

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks
 Nome (PT) - oliveira
 Nome (EN) - olive tree

Questão (PT) - O que pode simbolizar a oliveira?

Questão (EN) -

*Opção 1 (PT) - Paz

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Literatura

Opção 2 (EN) -

Opção 3 (PT) - União Europeia

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - Ecologia

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! A oliveira é um dos símbolos da Paz. A sua utilização simbólica tem origem na Antiguidade Clássica, ou seja, no tempo dos Gregos e Romanos. A imagem de uma pomba com um ramo de oliveira no bico é uma das representações mais conhecidas em todo o mundo.

Feedback resposta correta (EN) -

Recurso 1 (PT)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A oliveira é um dos símbolos da Paz, que surge em muitas imagens e estátuas. A sua utilização simbólica tem origem na Antiguidade Clássica, ou seja, no tempo dos Gregos e Romanos. A imagem de uma pomba com um ramo de oliveira no bico é uma das representações mais conhecidas em todo o mundo.

Feedback resposta errada (EN) -

Recurso 1 (PT)

Questão nº2

Introdução (PT) - Numa das questões anteriores, conheceram o “ouro branco”. Agora vão conhecer o “ouro líquido”, batizado pelo poeta Homero. Observem o vídeo e descubram o que é.

Introdução (EN) -

Recurso 1 (PT)

azeite.mp4

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - De que forma a produção tradicional do azeite pode contribuir para a sustentabilidade ambiental?

Selecione as duas opções corretas.

Questão (EN) -

*Opção 1 (PT) - Necessidade de pouca rega

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Aproveitamento de azeitonas que não são para consumo humano

Opção 2 (EN) -

*Opção 3 (PT) - Captação de elevados níveis de carbono

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - Produção de farinhas alimentares a partir das folhas

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Agora já sabem mais sobre a história do azeite e sobre um dos programas de sustentabilidade do azeite.

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A produção do azeite baseia-se na cultura da oliveira, que é tipicamente mediterrânica, com uma boa adaptação à seca. Mesmo quando é necessário regar, a rega é normalmente feita com um sistema gota-a-gota. A oliveira é uma espécie que capta elevados níveis de carbono, o qual fica armazenado em biomassa (nos troncos, ramos, etc.).

Feedback resposta errada (EN) -

3. Antigo Hospital

Direções (PT) - Vamos até ao antigo hospital. Sigam em frente até à última passadeira, atravessando com cuidado. Virem à direita e atravessem a passadeira em direção ao edifício amarelo. Chegaram ao antigo hospital.

Direções (EN) - We're going to the old hospital. Go straight ahead to the last pedestrian crossing, crossing it carefully. Turn right and cross the pedestrian crossing towards the yellow building. You've reached the old hospital.

Questão nº1

Introdução (PT) - Projetado por Francisco Silva Rocha, este edifício tem detalhes Arte Nova. Estes detalhes são visíveis nos vitrais existentes nas galerias laterais, na entrada principal (detalhes em pedra - cantaria e escultura de uma fénix) e no trabalho em ferro forjado (serralharia) das varandas. A sua construção iniciou-se em 1901 e as obras ficaram concluídas em 1924.

Introdução (EN) - Designed by Francisco Silva Rocha, this building has Art Nouveau details. These details can be seen in the stained glass windows (in the side galleries), the main entrance (stone details - stonework and a sculpture of a phoenix) and the wrought iron work (metalwork) on the balconies. Construction began in 1901 and the work was completed in 1924.

Recurso 1 (PT)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Como se chama o arco existente na entrada principal?

Questão (EN) - What is the name of the arch at the main entrance?

*Opção 1 (PT) - Arco de volta perfeita

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Arco em ogiva perfeita

Opção 2 (EN) -

Opção 3 (PT) - Arco abatido

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - Arco contracurvado

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! O tipo de arco utilizado para enquadrar a porta de entrada principal deste edifício é o arco de volta perfeita.

Feedback resposta correta (EN) -

Recurso 1 (PT)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! O tipo de arco utilizado para enquadrar a porta de entrada principal deste edifício é o arco de volta perfeita.

Feedback resposta errada (EN) -

Recurso 1 (PT)

Questão nº2

Introdução (PT) - A utilização de grandes áreas cobertas de vidro é algo comum entre os edifícios Arte Nova. Este antigo hospital apresenta duas galerias laterais, sendo visível a utilização de vitrais coloridos. Durante a época em que esta parte do hospital recebia os doentes, estas galerias eram jardins de inverno, ou seja, espaços cobertos, iluminados e arejados para os doentes passearem e descansarem.

Introdução (EN) -

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Quais as formas geométricas utilizadas nos vitrais? Assinalem todas as opções corretas.

Questão (EN) -

*Opção 1 (PT) - Quadrados

Opção 1 (EN) -

*Opção 2 (PT) - Retângulos

Opção 2 (EN) -

*Opção 3 (PT) - Círculos

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - Triângulos

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Podem observar quadrados, retângulos e círculos nos vitrais.

Feedback resposta correta (EN) -

Recurso 1 (PT)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Como podem ver na imagem, conseguem observar quadrados, retângulos e círculos nos vitrais.

Feedback resposta errada (EN) -

Recurso 1 (PT)

4. Parque da Cidade - Coreto do Parque Infante D. Pedro

Direções (PT) - Virem à esquerda e sigam até ao parque Infante D. Pedro. Subam a grande escadaria junto da gruta e dirijam-se ao coreto.

Direções (EN) - Turn left and head towards Infante D. Pedro Park. Go up the large staircase next to the grotto and head towards the bandstand.

Questão nº1

Introdução (PT) - O coreto é um palco coberto, situado ao ar livre, em praças e jardins. Serve para abrigar bandas musicais em concertos, festas e romarias ou para apresentações políticas e culturais. Existem em quase todas as localidades portuguesas, seja no seu centro ou junto de igrejas e capelas. Observem o coreto com atenção.

Introdução (EN) -

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - O coreto ilustra um estilo estético típico de Aveiro. Qual é? Procurem esta informação junto do coreto.

Questão (EN) -

Opção 1 (PT) - Manuelino

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Rococó

Opção 2 (EN) -

Opção 3 (PT) - Barroco

Opção 3 (EN) -

*Opção 4 (PT) - Arte Nova

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Ou já sabiam ou repararam na placa do coreto. A Arte Nova é um estilo artístico cuja inspiração é a natureza.

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - Oh, é a Arte Nova. Perto das escadas do coreto está uma placa com informação que vos ajudava a responder. Leiam-na! A Arte Nova é um estilo artístico cuja inspiração é a natureza.

Feedback resposta errada (EN) -

Questão nº2

Introdução (PT) - Se observarem com atenção, reparam que uma grande parte do coreto é feita de metal. Em Portugal, na região de Moncorvo, existe um dos maiores depósitos minerais de ferro na Europa. Observem o vídeo.

Introdução (EN) -

Recurso 1 (PT)

Minas_moncorvo_PT.mp4

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual o principal impacto socioeconómico gerado pelas Minas de Moncorvo?

Questão (EN) -

*Opção 1 (PT) - Criação de emprego

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Contaminação dos solos

Opção 2 (EN) -

Opção 3 (PT) - Inflação do preço do ferro

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - Risco para as colónias dos morcegos

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! As minas de Moncorvo têm impacto socioeconómico já que são geradoras de emprego direto e dinamizadoras de postos de trabalho indiretos.

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - Oh! As minas de Moncorvo têm impacto socioeconómico já que são geradoras de emprego direto. A maior disponibilidade de ferro não favorece a inflação dos preços e os restantes impactos enquadram-se na dimensão ambiental (contaminação dos solos e risco para a biodiversidade).

Feedback resposta errada (EN) -

Questão nº3

Introdução (PT) - Duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma e tamanhos diferentes. Observem os flamingos onde a razão de semelhança do flamingo pequeno para o grande é 2. Na base do coreto, podem encontrar dois octógonos regulares. Observem os dados da figura.

Introdução (EN) -

Recurso 1 (PT)

Recurso 2 (PT)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual é a razão de semelhança do octógono pequeno para o maior? Dica: não se assustem, talvez seja necessário aplicar o teorema de Pitágoras.

Questão (EN) -

Opção 1 (PT) - Entre 5 a 10

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Entre 10 a 15

Opção 2 (EN) -

*Opção 3 (PT) - Entre 15 a 20

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - Entre 20 a 25

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Pelo teorema de Pitágoras, podem calcular o raio do octógono pequeno (0,25 m). Como o octógono pequeno é semelhante ao octógono grande, a razão de semelhança dos seus raios é: $4,43 / 0,25 = 17.7$.

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Pelo teorema de Pitágoras ($h^2 = 0.1^2 + 0.23^2 = 0.25m$), podem calcular o raio do octógono pequeno (0,25 m). Como o octógono pequeno é semelhante ao octógono grande, a razão de semelhança entre os seus raios é: $4,43 / 0,25 = 17.7$, que está entre 15 e 20.

Feedback resposta errada (EN) -

5. Fontanário das Cinco Bicas

Direções (PT) - Saiam do Coreto, virem à direita e sigam até à passadeira junto ao Lar de Repouso "Dom Pedro V". Atravessem-na com cuidado e sigam até ao final da rua, onde encontram o Fontanário das Cinco Bicas.

Direções (EN) -

Questão nº1

Introdução (PT) - Este fontanário foi construído em 1880 e trata-se da primeira manifestação artística Arte Nova em Aveiro.

Introdução (EN) -

Recurso 1 (PT)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Quantas bicas de água tem este fontanário?

Questão (EN) -

*Opção 1 (PT) - 4

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - 5

Opção 2 (EN) -

Opção 3 (PT) - 6

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - 7

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Observaram com atenção! Este fontanário tem 4 bicas, orientadas pelos pontos cardeais. Estas bicas surgem da boca de golfinhos estilizados (esculturas simplificadas).

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Este fontanário tem 4 bicas, orientadas pelos pontos cardeais. Estas bicas surgem da boca de golfinhos estilizados (esculturas simplificadas).

Feedback resposta errada (EN) -

Questão nº2

Introdução (PT) - Este fontanário apresenta vários elementos vegetalistas (imitação da flora) e animalistas (imitação de fauna). Este tipo de inspiração é uma característica da Arte Nova.

Introdução (EN) -

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual a ave que está no topo do fontanário?

Questão (EN) -

Opção 1 (PT) - Fénix

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Cegonha

Opção 2 (EN) -

*Opção 3 (PT) - Águia

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - Gaivota

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Bem observado! A ave que está representada no topo do fontanário é uma águia.

Apesar de não se saber com toda a certeza, esta águia pode representar duas coisas: a cidade de Aveiro, cujo brasão possui uma águia, ou o "Espírito Santo", lembrando todos da existência da Igreja do Espírito Santo nesta mesma praça. Esta igreja, uma das maiores de Aveiro, foi destruída em 1858.

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A ave que está representada no topo do fontanário é uma águia. Apesar de não se saber com toda a certeza, esta águia pode representar duas coisas: a cidade de Aveiro, cujo brasão possui uma águia, ou o "Espírito Santo", lembrando todos da existência da Igreja do Espírito Santo nesta mesma praça. Esta igreja, uma das maiores de Aveiro, foi destruída em 1858.

Feedback resposta errada (EN) -

Questão nº3

Introdução (PT) - Este fontanário e espaço envolvente sofreram obras de requalificação profundas que modernizaram, por exemplo, os equipamentos urbanos, como os bancos, candeeiros e pavimento.

Introdução (EN) -

Recurso 1 (PT)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Procurando a informação na praça, em que ano ficaram concluídas as obras de requalificação desta zona? Dica: procurem a placa informativa.

Questão (EN) -

Opção 1 (PT) - 1880

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - 1980

Opção 2 (EN) -

Opção 3 (PT) - 2000

Opção 3 (EN) -

*Opção 4 (PT) - 2020

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! As obras de requalificação deste espaço e fontanário ficaram concluídas em 2020. Esta informação pode ser encontrada na placa informativa existente neste local. Como podem ver no próprio fontanário, a sua data de construção foi 1880.

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - As obras de requalificação deste espaço e fontanário ficaram concluídas em 2020. Esta informação pode ser encontrada na placa informativa existente neste local. No entanto, como podem ver no próprio fontanário, a sua data de construção foi 1880.

Feedback resposta errada (EN) -

Questão nº4

Introdução (PT) - A requalificação dos monumentos é uma tarefa muito importante e tem de ser feita por técnicos especializados.

Introdução (EN) -

Recurso 1 (PT)

Recurso 2 (PT)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Como se chamam os técnicos especializados na manutenção e recuperação do património construído (estátuas, edifícios, ...)?

Questão (EN) -

Opção 1 (PT) - Técnicos de Manutenção e Equipamentos

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Técnicos de Obras e Monumentos

Opção 2 (EN) -

Opção 3 (PT) - Técnicos de Restauração

Opção 3 (EN) -

*Opção 4 (PT) - Técnicos de Restauro

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Exatamente! O nome correto dado aos técnicos que recuperam e cuidam dos nossos monumentos é Técnicos de Restauro. O termo Técnico de Restauração é o nome utilizado para trabalhos de restaurantes e áreas afins (áreas ligadas a este setor económico).

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - Oh! O nome correto dado aos técnicos que recuperam e cuidam dos nossos monumentos é Técnicos de Restauro. O termo Técnico de Restauração é o nome utilizado para trabalhos de restaurantes e áreas afins (áreas ligadas a este setor económico).

Feedback resposta errada (EN) -

6. Tribunal de Família e Menores - Comarca de Aveiro

Direções (PT) - Continuem a caminhar para Norte, direção para a qual a águia do fontanário está voltada. Caminhando mais um pouco, chegarão ao Tribunal de Família e Menores - Comarca de Aveiro. Estejam atentos para identificar corretamente o edifício.

Direções (EN) -

Questão nº1

Introdução (PT) - Desenhado por Jaime Inácio dos Santos, outro dos artistas Arte Nova de Aveiro, este edifício foi inicialmente uma casa particular e ficou concluído em 1918. Atualmente, é a sede do Tribunal de Família e Menores da Comarca de Aveiro. É um edifício elegante e, ao contrário de quase todo o património Arte Nova existente em Aveiro, o trabalho em cantaria (pedra), é em granito.

Introdução (EN) -

Recurso 1 (PT)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Observando o edifício com atenção, que inseto conseguem identificar na cantaria que está à volta de janelas e portas das varandas?

Questão (EN) -

Opção 1 (PT) - Libelinha

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Gafanhoto

Opção 2 (EN) -

*Opção 3 (PT) - Borboleta

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - Abelha

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Boa! O inseto que podemos ver nos detalhes decorativos deste edifício é a Borboleta. Este elemento é repetido algumas vezes e surge ao lado de decorações vegetalistas.

Feedback resposta correta (EN) -

Recurso 1 (PT)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! O inseto que podemos ver nos detalhes decorativos deste edifício é a Borboleta. Este elemento é repetido algumas vezes e surge ao lado de decorações vegetalistas.

Feedback resposta errada (EN) -

Recurso 1 (PT)

Questão nº2

Introdução (PT) - O trabalho em metal (serralharia) existente neste edifício é muito elegante e requintado, sendo um excelente exemplar das técnicas da altura.

Introdução (EN) -

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Observando com atenção o gradeamento deste edifício, qual será a inspiração temática decorativa?

Questão (EN) -

Opção 1 (PT) - Animalista

Opção 1 (EN) -

*Opção 2 (PT) - Vegetalista

Opção 2 (EN) -

Opção 3 (PT) -

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) -

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! A serralharia utilizada tanto no gradeamento como nos detalhes das varandas tem inspiração vegetalista, imitando flores e arbustos e recorrendo, no caso do gradeamento, à linha "em

chicote", tipicamente Arte Nova.
Feedback resposta correta (EN) -
Recurso 1 (PT)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A serralharia utilizada tanto no gradeamento como nos detalhes das varandas tem inspiração vegetalista, imitando flores e arbustos e recorrendo, no caso do gradeamento à linha "em chicote", tipicamente Arte Nova.

Feedback resposta errada (EN) -
Recurso 1 (PT)

7. Museu de Aveiro / Santa Joana

Direções (PT) - Sigam agora pela esquerda até à Avenida de Santa Joana. Atravessem a estrada pela passadeira, virem à direita e caminhem um pouco até ao Museu de Aveiro/ Santa Joana.

Direções (EN) -

Questão nº1

Introdução (PT) - Cliquem em RA e apontem o telemóvel para a fachada principal do Museu, de forma a apanhar as quatro janelas, como mostra a imagem abaixo. Podem afastar-se um pouco do edifício. Cuidado com a estrada!

Introdução (EN) -

Recurso 1 (PT)

Realidade aumentada

Tipo: R.A. EduCITY

Nome - Museu de Aveiro/Santa Joana

Questão (PT) - Qual era o antigo nome do atual Museu de Aveiro/Santa Joana?

Questão (EN) -

Opção 1 (PT) - Convento de Cristo

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Convento de Belém

Opção 2 (EN) -

Opção 3 (PT) - Convento de Aveiro

Opção 3 (EN) -

*Opção 4 (PT) - Convento de Jesus

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! O antigo nome do atual Museu de Aveiro/Santa Joana era Convento de Jesus.

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - Oh! O nome dado ao atual Museu de Aveiro/Santa Joana era Convento de Jesus. A origem deste edifício leva-nos até 1465, data da sua fundação e foi alvo de muitas alterações. Nele viveu, entre muitas outras religiosas, a Princesa Santa Joana, que lá morreu a 12 de maio de 1490. Com a República, o convento foi

convertido em Museu. O seu espólio é muito rico e variado.

Feedback resposta errada (EN) -

Questão nº2

Introdução (PT) - Ao explorar a RA, observaram um doce típico de Aveiro com mais de 500 anos, os ovos moles. Este doce surgiu exatamente aqui, no antigo Convento de Jesus, atual Museu de Aveiro/ Santa Joana.

Introdução (EN) -

Realidade aumentada

Tipo: R.A. EduCITY

Nome - Museu de Aveiro/Santa Joana

Questão (PT) - Qual a razão para se fazer ovos moles no Convento? Explore a RA. Assinalem todas as opções corretas.

Questão (EN) -

*Opção 1 (PT) - Combater o desperdício das gemas dos ovos

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Adoçar as festas dos nobres

Opção 2 (EN) -

Opção 3 (PT) - Promover o turismo da cidade

Opção 3 (EN) -

*Opção 4 (PT) - Servir de medicamento para os enfermos

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Os ovos moles serviam de medicamento para os enfermos. Com este doce, as gemas já não eram desperdiçadas, depois de se confeccionarem as hóstias, engomar roupas e clarificar o vinho com as claras dos ovos. Já estão com água na boca?

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Naquela época, as freiras usavam as claras de ovos para confeccionar hóstias, engomar roupas e clarificar o vinho. Para não se desperdiçarem as gemas, começaram a fazer os ovos moles, que servia de medicamento para os enfermos. Já estão com água na boca?

Feedback resposta errada (EN) -

8. loureiro-cerejo

Direções (PT) - Contornem o Museu de Aveiro/ Santa Joana pela esquerda e sigam em frente. Procurem uma placa com a espécie loureiro-cerejo, de nome científico *Prunus laurocerasus*.

Direções (EN) -

Questão nº1

Introdução (PT) - Cliquem no botão RA e explorem a informação sobre esta espécie.

Introdução (EN) -

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - loureiro-cerejo

Nome (EN) - cherry-laurel

Questão (PT) - Assinalem algumas das características da folha do loureiro-cerejo.

Questão (EN) -

Opção 1 (PT) - Folhas moles e mais ou menos crenadas ou serrilhadas

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Folhas duras, pecioladas e obovadas

Opção 2 (EN) -

*Opção 3 (PT) - Folhas duras, mais ou menos crenadas ou serrilhadas

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - Folhas moles, pecioladas, compridas e estreitas

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! A folha do loureiro-cerejo é dura, peciolada, oblongo elíptica, elíptica ou oblongo lanceolada, acuminada, mais ou menos crenada ou serrilhada.

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A folha do loureiro-cerejo é dura, peciolada, oblongo elíptica, elíptica ou oblongo lanceolada, acuminada, mais ou menos crenada ou serrilhada.

Feedback resposta errada (EN) -

Questão nº2

Introdução (PT) - Podem rodar e alterar o tamanho do modelo 3D da folha.

Introdução (EN) -

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Como é a página superior da folha do loureiro-cerejo?

Questão (EN) -

Opção 1 (PT) - Rugosa

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - Pálida

Opção 2 (EN) -

*Opção 3 (PT) - Lustrosa

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - Glandular

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! A página superior da folha do loureiro-cerejo é lustrosa. A título de curiosidade, a página inferior é mais pálida e apresenta 2 a 6 glândulas circulares a seguir à base, perto da nervura média e repartida por ambos os lados.

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A página superior da folha do loureiro-cerejo é lustrosa. A título de curiosidade, a página inferior é mais pálida e apresenta 2 a 6 glândulas circulares a seguir à base, perto da nervura média e repartida por ambos os lados.

Feedback resposta errada (EN) -

9. Estátua de José Estêvão

Direções (PT) - Continuem a caminhar até ao final do parque. Virem à esquerda. Passem pelo hotel Imperial e virem à direita. Continuem a caminhar até chegarem à Praça da República, mais abaixo, onde se encontra a estátua de José Estêvão.

Direções (EN) -

Questão nº1

Introdução (PT) - José Estêvão foi advogado, jornalista e político e teve um papel essencial durante as lutas liberais, a favor da Liberdade. Enquanto político, são-lhe reconhecidos vários discursos, muitos a favor do desenvolvimento de Aveiro, como o que solicita o apoio para a abertura da Ria de Aveiro ao Oceano Atlântico ou a passagem da linha de comboios por Aveiro e construção da respetiva estação.

Introdução (EN) -

Recurso 1 (PT)

Recurso 2 (PT)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Em que data foi inaugurada esta estátua?

Questão (EN) -

Opção 1 (PT) - 12 de agosto de 1886

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - 12 de agosto de 1888

Opção 2 (EN) -

*Opção 3 (PT) - 12 de agosto de 1889

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - 12 de agosto de 1898

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Esta estátua foi inaugurada em 12 de agosto de 1889.

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Esta estátua foi inaugurada em 12 de agosto de 1889.

Feedback resposta errada (EN) -

Questão nº2

Introdução (PT) - Voltando a olhar para a estátua com atenção...

Introdução (EN) -

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual o ano de nascimento de José Estêvão?

Questão (EN) -

Opção 1 (PT) - XVIII

Opção 1 (EN) -

Opção 2 (PT) - XIX

Opção 2 (EN) -

*Opção 3 (PT) - MDCCCIX

Opção 3 (EN) -

Opção 4 (PT) - MDCCIX

Opção 4 (EN) -

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! José Estêvão nasceu em MDCCCIX - 1809.

Feedback resposta correta (EN) -

Feedback resposta errada (PT) - Oh! José Estêvão nasceu em MDCCCIX - 1809. Atenção que a pergunta era relativa ao ano e não ao século de nascimento de José Estêvão.

Feedback resposta errada (EN) -

Mensagem final (PT)

Chegámos ao fim do jogo! Espero que tenham gostado deste passeio! Vamos ver quem ganhou? Façam um <i>print screen</i> dos resultados. Não cliquem em "Continuar" e entreguem o telemóvel ao vosso monitor. Estou ansioso por poder repetir esta aventura convosco! Espero que tenham gostado de jogar comigo! Até à próxima!

Mensagem final (EN)

Recursos multimédia da mensagem final (PT)

Recurso 1

Recurso 2

Recursos multimédia da mensagem final (EN)

Recurso 1

Recurso 2